

TENDÊNCIAS ATUAIS E PERSPETIVAS FUTURAS EM ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

ATAS DO III CONGRESSO ISKO ESPANHA-PORTUGAL
XIII CONGRESSO ISKO ESPANHA

Universidade de Coimbra, 23 e 24 de novembro de 2017

Com a coordenação de

Maria da Graça Simões, Maria Manuel Borges

TENDÊNCIAS ATUAIS E PERSPETIVAS FUTURAS EM ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

ATAS DO III CONGRESSO ISKO ESPANHA-PORTUGAL
XIII CONGRESSO ISKO ESPANHA

Universidade de Coimbra, 23 e 24 de novembro de 2017

Com a coordenação de
Maria da Graça Simões, Maria Manuel Borges

TÍTULO

Tendências Atuais e Perspetivas Futuras em Organização do Conhecimento: atas do III Congresso ISKO Espanha e Portugal - XIII Congresso ISKO Espanha

COORDENADORES

Maria da Graça Simões
Maria Manuel Borges

EDIÇÃO

Universidade de Coimbra. Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX - CEIS20

ISBN

978-972-8627-75-1

ACESSO

<https://purl.org/sci/atas/isko2017>

COPYRIGHT

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt>)

OBRA PUBLICADA COM O APOIO DE

FLUC FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CEIS 20
CENTRO DE ESTUDOS
INTERDISCIPLINARES
DO SÉCULO XX
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

FCT
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

PROJETO UID/HIS/00460/2013

COORDENADORES GERAIS

Maria da Graça Simões, Universidade de Coimbra, Portugal

Maria Manuel Borges, Universidade de Coimbra, Portugal

COMISSÃO ORGANIZADORA

António Tavares Lopes, Universidade de Coimbra, Portugal

Maria Cristina Vieira de Freitas, Universidade de Coimbra, Portugal

Ana Eva Migueis, Universidade de Coimbra, Portugal

Mário Bernardes, Universidade de Coimbra, Portugal

Ana Catarina Silva, CEIS20, Portugal

Bruno Neves, Universidade de Coimbra, Portugal

Liliana Gomes, Universidade de Coimbra, Portugal

Blanca Rodriguez Bravo, Universidad de León, Espanha

Jose Antonio Frias Montoya, Universidad de Salamanca, Espanha

COMISSÃO CIENTÍFICA

Blanca Rodriguez Bravo, Universidad de León, Espanha

Blanca Gil Urdiciain, Universidad Complutense de Madrid, Espanha

Carlos Guardado da Silva, Universidade de Lisboa, Portugal

Carlos Henrique Marcondes, Universidade Federal Fluminense, Brasil

Carmen Agustín, Universidad de Zaragoza, Espanha

Carmen Caro Castro, Universidad de Salamanca, Espanha

Críspulo Travieso Rodríguez, Universidad de Salamanca, Espanha

Cristina Dotta Ortega, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Daniel Martínez Ávila, Universidade Estadual Paulista, Brasil

Dunia Llanes Padrón, Universidad de la Habana, Cuba

Fabio Assis Pinho, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Fernanda Ribeiro, Universidade do Porto, Portugal

Francisco Javier García Marco, Universidad de Zaragoza, Espanha

Giovana Deliberali, Universidade de São Paulo, Brasil

Isidoro Gil Leiva, Universidad de Murcia, Espanha

Jesús Gascón García, Universidad de Barcelona, Espanha

Jesús Tramullas Saz, Universidad de Zaragoza, Espanha

José Augusto Chaves Guimarães, Universidade Estadual Paulista, Brasil

José Luis Bonal Zazo, Universidad de Extremadura, Espanha

Jose Antonio Frias Montoya, Universidad de Salamanca, Espanha

Juan-Antonio Pastor-Sánchez, Universidad de Murcia, Espanha
Luciana de Souza Gracioso, Universidade Federal de São Carlos, Brasil
Manuela Moro Cabero, Universidad de Salamanca, Espanha
María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres, Universidad de Extremadura, Espanha
Maria José López Huertas, Universidad de Granada, Espanha
Maria Luisa Alvite Díez, Universidad de León, Espanha
Maria Luíza Almeida Campos, Universidade Federal Fluminense, Brasil
Maria Cristina Vieira de Freitas, Universidade de Coimbra, Portugal
Maria da Graça Simões, Universidade de Coimbra, Portugal
Maria Manuel Borges, Universidade de Coimbra, Portugal
Mariângela Spotti Lopes Fujita, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil
Maurício Barcellos Almeida, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
Natália Bolfarini Tognoli, Universidade Estadual Paulista, Brasil
Olívia Pestana, Universidade do Porto, Portugal
Pedro Manuel Díaz Ortuño, Universidad de Murcia, Espanha
Renato Rocha Souza, Fundação Getúlio Vargas, Brasil
Rodrigo Sales, Universidade Federal Fluminense, Brasil
Rosa San Segundo Manuel, Universidad Carlos III, Espanha
Vera Lúcia de Mattos Dodebei, Universidade do Rio de Janeiro, Brasil

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	13
FOUNDATIONS AND MOVING FORWARD: THE HORIZONS AND THE FUTURE OF RESEARCH IN KNOWLEDGE ORGANIZATION <i>Joseph T. Tennis</i>	15
PERSPETIVAS EPISTEMOLÓGICAS EM ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO	21
TODOROV, A FILOSOFIA SIMBÓLICA E A ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: SOBRE O TRANSBORDAMENTO DO SIGNIFICANTE DE TESAURO AOS DESAFIOS DA WEB PRAGMÁTICA <i>Gustavo Silva Saldanha</i>	23
CONTRIBUIÇÕES AO ESTUDO DA ORDENAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVÍSTICA <i>Clarissa M. S. Schmidt, Renato de Mattos</i>	31
OS DISCURSOS INSTITUCIONAIS SOBRE INTERDISCIPLINARIDADE ANALISADOS POR MEIO DA HERMENÊUTICA E DE CATEGORIAS PMEST <i>Marco Donizete Paulino da Silva, Luciana de Souza Gracioso, Maria da Graça Melo Simões</i>	41
TEORIAS DA LINGUAGEM NOS ESTUDOS DE INDEXAÇÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS PERIÓDICOS <i>JOURNAL OF DOCUMENTATION</i> E <i>KNOWLEDGE ORGANIZATION</i> <i>Raquel Luíse Pret, Rosa Inês de Novais Cordeiro</i>	53
A EXPANSÃO DO DOMÍNIO DO ARQUIVO: O CASO DO CSAC – CENTRO STUDI E ARCHIVIO DELLA COMUNICAZIONE. <i>Giulia Crippa</i>	65
UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A APLICABILIDADE E EXTENSÃO DO MODELO SECI COM O USO DE DISPOSITIVOS DA INTERNET DAS COISAS <i>Antônio José Rodrigues Neto, Renato Souza Rocha</i>	75
ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO: INTERFACES INFORMACIONAIS, COMUNICACIONAIS E LINGUÍSTICAS <i>Nair Yumiko Kobashi</i>	85
ANÁLISE TEÓRICA CONCEITUAL DA TERMINOLOGIA, GARANTIA CULTURAL, MULTICULTURALIDADE E TRANSCULTURALIDADE NA CONSTRUÇÃO DE LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS <i>Ricardo Biscalchin, Érica Fernanda Vitorini, Walter Moreira</i>	97
O DOCUMENTO CIENTÍFICO COMO PRODUTO E COMO OBJETO DA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO <i>Luciana Cortes Mendes</i>	109
ACHADOS TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICOS EM TRABALHOS DO GT2-ENANCIB: UMA ANÁLISE BASEADA EM CATEGORIAS <i>Hildenise Ferreira Novo, Bruna Bomfim Lessa dos Santos, Carolina de Souza Santana Magalhães, Daniel Almeida Marins, Ivana Aparecida Borges Lins, Luís Carlos Batista de Jesus, Maíra Salles</i>	119
AS CONTRIBUIÇÕES DA TERMINOLOGIA PARA A ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO DE TEXTOS NARRATIVOS DE FICÇÃO <i>Mariana da Silva Caprioli, Larissa de Mello Lima, Walter Moreira, João Batista Ernesto de Moraes</i>	133
CENÁRIO DA REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: VOCABULÁRIOS CONTROLADOS DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS NO RIO DE JANEIRO <i>Rosale de Mattos Souza, Antonio Victor Rodrigues Botão, Julia de Vasconcellos Machado da Silva</i>	143
POSSIBILIDADES E VIABILIDADE DA DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA DESDE A PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO DIANTE DOS DESAFIOS DE SUA RECUPERAÇÃO <i>Angélica Alves da Cunha Marques, Thaiane Honda Cotts</i>	155

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO	165
ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA WEB DE DADOS	167
<i>Francisco Carlos Paletta, Armando Manuel Barreiros Malheiro da Silva</i>	
O ENSINO DA CLASSIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO: ANÁLISE QUALITATIVA DOS CURRÍCULOS DA UFF E UNESP	177
<i>Juliana de Mesquita Pazos, Clarissa Moreira dos Santos Schmidt</i>	
AÇÕES PARA O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM EM DISCIPLINAS DE ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO: INOVAÇÃO PEDAGÓGICA DO GRUPO DE PESQUISA RECRI/UFMG	189
<i>Elisângela C. Aganette, Benildes Coura M. S. Maculan, Célia da Consolação Dias, Gercina Ângela Lima, Cintia de Azevedo Lourenço</i>	
ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM AMBIENTES DIGITAIS: PERSPETIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO	203
<i>Gabriela Belmont de Farias, Maria de Fátima Oliveira Costa</i>	
POLÍTICA DE INDEXAÇÃO PARA BIBLIOTECAS: ESTUDO DE ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO COM PESQUISA-AÇÃO INTEGRAL	213
<i>Mariângela Spotti Lopes Fujita</i>	
A ESTRUTURA/CARGO EM BIBLIOTECA E ARQUIVO: O PODER ORGANIZACIONAL	225
<i>Samir Elias Kalil Lion, Zeny Duarte</i>	
GESTÃO POR COMPETÊNCIA EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS	237
<i>Andreza Nadja Freitas Serafim, Izabel França de Lima Giulianne Monteiro Pereira, Fernanda Mirelle A. Silva, Bernardina Maria Juvenal Freire Oliveira</i>	
RECONSTRUCTING NEWS SPREAD NETWORKS AND STUDYING ITS DYNAMICS	249
<i>Elisa Mussumeci, Flávio Codeço Coelho</i>	
A ÁREA DE DOMÍNIO NO ÂMBITO DA DISCIPLINA DE LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS	261
<i>Heliomar Cavati Sobrinho, Mariângela Spotti Lopes Fujita, Natanna Santana de Moraes</i>	
PRÁTICA DA CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS ESPECIAIS COMO PARTE DA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO	271
<i>Luciana Moreira, Monica Marques Carvalho Gallotti</i>	
COMPETÊNCIAS E COMPORTAMENTO INFORMACIONAL NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE BIBLIOTECÁRIOS DO SISTEMA UNIVERSITÁRIO DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	283
<i>José Carlos Sales dos Santos, Sinara Abreu Alves</i>	
GESTÃO DO CONHECIMENTO: FERRAMENTAS PARA RETENÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO	293
<i>Marcia Mazo Santos, Marília de Souza de Mello, Márcio da Silva Albuquerque</i>	
CONCEITOS EM ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO A PARTIR DO TEMA ÉTICA: DISCIPLINA DE USO DO SISTEMA CDU	307
<i>Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan</i>	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO OU DO CONHECIMENTO? UM ESTUDO DE CASO NA DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES-DIREÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO	317
<i>Ana Isabel Coelho, Maria Cristina Vieira de Freitas</i>	
PERSPETIVAS DE INVESTIGAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: ATUALIDADE E TENDÊNCIAS	327
UMA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA ÀS ORGANIZAÇÕES INTELIGENTES: A PERSPETIVA DOS ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO	329
<i>Luís Corujo, Jorge Revez</i>	

O PAPEL DAS DEFINIÇÕES NA FORMAÇÃO DE CORPUS TERMINOLÓGICO PARA ELABORAÇÃO DE ONTOLOGIAS DE DOMÍNIOS: UMA EXPERIÊNCIA A PARTIR DE EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL <i>Maria Luiza de Almeida Campos, Renato Rocha Souza</i>	341
REQUISITOS PARA FERRAMENTAS DE VISUALIZAÇÃO DE ONTOLOGIAS <i>Cristiane Mendes Netto, Gercina Angela Borém de Oliveira Lima</i>	351
COERÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS NO REPOSITÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ <i>Fatima Cristina Lopes dos Santos, Maria Cecilia Magalhães Mollica, Vânia Lisboa da Silveira Guedes</i>	363
A PROFUNDIDADE TEMÁTICA DA ANÁLISE DE ASSUNTO DE INDEXADORES NO BRASIL E PORTUGAL: ESTUDO DA COGNIÇÃO COM MAPAS CONCEITUAIS <i>Dulce Amélia de Brito Neves, Mariângela Spotti Lopes Fujita</i>	375
TEXTO VERSUS IMAGENS? FOLKSONOMIAS E INDEXAÇÃO SOCIAL EM ARQUIVOS <i>Ana Margarida Dias da Silva, Leonor Calvão Borges</i>	391
PROPOSTA DE UM MÉTODO PARA O DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM BASEADO NA SEMIÓTICA E NO DESIGN DA INFORMAÇÃO <i>Marcia Cristina dos Reis, Edberto Ferneda</i>	401
GESTÃO TERMINOLÓGICA: SUBSÍDIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO VOCABULÁRIO CONTROLADO DA CARNAÚBA <i>Jacqueline A. Souza, Monica Marques Carvalho Gallotti, Jailma Santos</i>	413
OS PROCESSOS DE NEGÓCIO, A GESTÃO DE DOCUMENTOS E OS FLUXOS DOCUMENTAIS: ALGUMAS PERSPECTIVAS E RELAÇÕES <i>Livia Marangon Duffles Teixeira, Elisângela Cristina Aganette</i>	421
RELAÇÕES SEMÂNTICAS EM FOLKSONOMIA NO DOMÍNIO DA DIABETES <i>Jacqueline A. Souza</i>	431
ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO GRUPO DE PESQUISA MHTX <i>Gercina Ângela de Lima, Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan, Filipi Miranda Soares</i>	441
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E WEB SEMÂNTICA: UMA RELAÇÃO EFETIVA OU APÓCRIFA? <i>Luís Machado, Maria da Graça Simões, Renato Rocha Souza, Maurício Almeida</i>	453
EL ÁRBOL DE DOMINIO COMO HERRAMIENTA EN ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: APLICACIÓN AL ÁREA DE EDUCACIÓN SUPERIOR <i>Mario Barité, Mirtha Rauch</i>	467
ANÁLISE DO CONCEITO DE "IDENTIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA" À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA TEORIA DO CONCEITO DE DAHLBERG <i>Danilo André Bueno, Ana Célia Rodrigues, Maria Luiza de Almeida Campos</i>	477
REUSO DE ONTOLOGIAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA NO CONTEXTO DA WEB SEMÂNTICA <i>Helder Firmino, Gercina Lima</i>	487
RELACIONES CIENTÍFICAS Y ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO <i>Carlos Olmeda-Gómez, Daniel Martínez-Ávila, María Antonia Ovalle-Perandones</i>	499
LA INDIZACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS CON EL SISTEMA DE INDIZACIÓN AUTOMÁTICA SISA COMPARADA CON LA INDIZACIÓN EN LAS BASES DE DATOS AGRICOLA, WoS Y SCOPUS <i>Isidoro Gil-Leiva</i>	509
ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO EM CONTEXTO EMPRESARIAL: A APLICAÇÃO DA ANÁLISE POR FACETAS <i>Olívia Pestana</i>	525
PERSPETIVAS DE HARMONIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES <i>Ana Rita Ferreira, Maria da Graça Simões</i>	533

ORGANIZACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS MEDIANTE TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE REDES SOCIALES <i>Carlos G. Figuerola</i>	545
VISIBILIDADE DE PESQUISADORES NA TEMÁTICA POLÍTICA DE INDEXAÇÃO: ANÁLISE DE CITAÇÃO E COCITAÇÃO <i>Roberta Cristina Dal' Evedove Tartarotti, Paula Regina Dal' Evedove, Mariângela Spotti Lopes Fujita</i>	557
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO NORDESTE DO BRASIL <i>Wagner Miranda Gomes, Zeny Duarte, Dulcinéia Assunção, Adriana Rosa</i>	567
A FUNÇÃO DO REGISTRO DE AUTORIDADE DE ASSUNTO NA CONSTRUÇÃO E USO DE LINGUAGENS DE INDEXAÇÃO PARA CATÁLOGOS ONLINE <i>Mariângela Spotti Lopes Fujita, Luciana Beatriz Piovezan, Natany de Souza dos Santos</i>	577
RECORDS IN CONTEXTS Y LA PUBLICACIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS ARCHIVÍSTICOS INTEROPERABLES <i>Juan-Antonio Pastor-Sánchez, Dunia Llanes Padrón</i>	587
UTILIZACIÓN DE CATEGORÍAS DE WIKIPEDIA EN PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN: HACIA UNA REVISIÓN CUALITATIVA. <i>Jesús Tramullas, Ana I. Sánchez-Casabón, Piedad Garrido-Picazo</i>	601
CONSTRUÇÃO DE TESAURO NO DOMÍNIO DOS METADADOS PARA DESCRIÇÃO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS <i>Jefferson Leite Oliveira Ferreira, Heliomar Cavati Sobrinho, Virgínia Bentes Pinto</i>	611
O USO DE VOCABULÁRIO DE NOMES POPULARES DE DOENÇAS COMO FERRAMENTA DE REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE <i>Virgínia Bentes Pinto, Lidia Eugenia Cavalcante, Hamilton Rodrigues Tabosa, Odete Máyra Mesquita Sales</i>	617
FRENTE E ELITE DE PESQUISA DA ISKO-IBÉRICO, A PARTIR DOS TRABALHOS APRESENTADOS NO PERÍODO DE 2005 A 2015 <i>Ely F. Tannuri de Oliveira, Leilah Santiago Bufrem, Bruno Henrique Alves, Natanael V. Sobral</i>	629
ANÁLISE SOBRE AS ABORDAGENS E APLICAÇÕES DO SKOS NO ÂMBITO DA LITERATURA PERIÓDICA INTERNACIONAL DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO <i>José Carlos Francisco dos Santos, Walter Moreira</i>	641
LOS MODELOS CONCEPTUALES EN LA CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: UN NUEVO RETO PARA LA DESCRIPCIÓN Y EL ACCESO INTEGRADO DE RECURSOS <i>Dunia Llanes-Padron, Manuela Moro-Cabero</i>	651
ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA <i>Maurício B. Almeida, Christiano P. Pessanha</i>	663
DIMENSÕES DAS PRÁTICAS DE AUTORIA EM ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO NO BRASIL <i>Murilo Artur Araújo da Silveira, Sônia Elisa Caregnato</i>	673
ELEMENTOS DE INDEXAÇÃO PARA ARQUIVOS PERMANENTES: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS PRELIMINARES <i>Natália Bolfarini Tognoli, Suellen Oliveira Milani, José Augusto Chaves Guimarães</i>	683
MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÂMBITO DA BASE DE DADOS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: PERIÓDICOS CIENTÍFICOS EM DISCUSSÃO <i>Jorge Santa Anna, Maria Elizabeth de Oliveira Costa</i>	693
O CONTROLO DE AUTORIDADE DE DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS NOS ARQUIVOS <i>Joana Rodrigues</i>	705
PROPOSTA METODOLÓGICA PARA MAPEAMENTO E ANÁLISE DE CONFIGURAÇÕES DE DISCURSOS SOCIAIS: AS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DE DILMA ROUSSEFF <i>Ludmila Salomão Venâncio, Renato Rocha Souza</i>	715

A BIBLIOMETRIC STUDY OF ALGERIAN JOURNALS IN AGRONOMY. METHODOLOGICAL AND POLITICAL CONSULTING ASPECTS <i>Radia Bernaoui, Peter Ohly</i>	727
CARTAS COMO GÊNERO DO DISCURSO CIENTÍFICO NA ÁREA DE MEDICINA TROPICAL: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA E MAPEAMENTO DE REDE TERMINOLÓGICA <i>Maria José Veloso da Costa Santos, Vania Lisboa da Silveira Guedes</i>	737
ESTRUTURAS SEMÂNTICAS DA REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO ARQUIVÍSTICO: ANALISANDO ELEMENTOS ESTRUTURANTES E DE CONTEÚDO <i>Wanessa Rodrigues Martins, Thiago Henrique Bragato Barros</i>	747
AS PESQUISAS SOBRE PERIÓDICO CIENTÍFICO PUBLICADAS NO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA <i>Jorge Santa Anna, Maria Elizabeth de Oliveira Costa</i>	761
ONTOLOGÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS. UN ENFOQUE PRÁCTICO <i>Anisleiby Fernández Hernández, María José López Huertas</i>	775
REVISÃO SISTEMÁTICA BASEADA EM PESQUISA BIBLIOGRÁFICA ESTRUTURADA – PPBE: UM MAPEAMENTO SOBRE ANÁLISE FACETADA APLICADA À ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO <i>Graciane Silva Bruzanga Borges, Gercina Ângela de Lima</i>	791
O ATO LEITOR NO PROCESSO DE INDEXAÇÃO: UMA ABORDAGEM COGNITIVA <i>Ana Lúcia Terra</i>	803
TRATAMENTO INFORMACIONAL DA IMAGEM BIOMÉDICA: ESTADO DA ARTE EM PERIÓDICOS DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO <i>Joice Cleide Cardoso Ennes de Souza</i>	811
O RESUMO CIENTÍFICO COMO RECURSO DE ACESSO EQUITATIVO À INFORMAÇÃO <i>Helena Leitão, Maria da Graça Simões</i>	825
PRINCÍPIOS PARA MODELAGEM DE DOMÍNIOS EM SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO (SOC) <i>Simone Torres, Maurício Barcellos Almeida, Maria da Graça Melo Simões</i>	841
COMPUTAÇÃO EM NUVEM E SISTEMAS DE GESTÃO DOCUMENTAL: AVALIAÇÃO DE RISCOS E RECOMENDAÇÕES <i>Ariovaldo Veiga de Almeida, Maria Cristina Vieira de Freitas</i>	853
A CATEGORIZAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA PERSPECTIVA DE CHAIM ZINS <i>Guilherme Ataíde Dias, Josiana Florêncio Vieira Régis de Almeida</i>	869
INTERACCIÓN TECNOLÓGICA Y FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS EN ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO <i>Rosa San Segundo, María Adelina Codina-Canet</i>	879
MAPAS CONCEPTUALES PARA MODELAJE CONCEPTUAL DE ONTOLOGIAS DE DOMINIO <i>Gracy Kelli Martins, Denysson Axel Ribeiro Mota</i>	889
ONTOLOGÍA DE FENÓMENOS NATURALES: PLANEACIÓN Y DISEÑO <i>Adriana Suárez Sánchez, Ariel Alejandro Rodríguez García</i>	899
TAXONOMIA COMO INSTRUMENTO AUXILIAR PARA ESCOLHA DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA CONTABIL <i>José Humberto da Cruz Cunha</i>	913
GESTÃO DO CONHECIMENTO E SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS MICROEMPRESAS: FATORES CRÍTICOS, REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES <i>Paulo Madeira Gonçalves, Maria Cristina Vieira de Freitas</i>	923
ESTUDO DE PROSPECÇÃO E VIGILÂNCIA TECNOLÓGICA PARA BUSCA E RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO <i>Maria do Carmo Oliveira Ribeiro, Fernanda Maria Melo Alves</i>	935

REVISITANDO WILLIAM SHAKESPEARE EM SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA DE LITERATURA INGLESA	947
<i>Márcia Barcelos Gomes, Vânia Lisboa da Silveira Guedes, Maria José Veloso da Costa Santos</i>	
CATEGORIZAÇÕES DE SOC: UMA INVESTIGAÇÃO LITERÁRIA	957
<i>Márcio Bezerra Da Silva, Zeny Duarte de Miranda</i>	
ANÁLISE DA PAISAGEM RURAL SOB A ÓTICA DA TEORIA DA ESPACIALIDADE: SUA APLICAÇÃO AOS CENSOS AGROPECUÁRIOS DE 1970 E 2006 E O CAMPO TRAÇADO NO ATLAS DO ESPAÇO RURAL BRASILEIRO (2011)	967
<i>Vera Lucia Punzi Barcelos Capone, Rosa Inês de Novais Cordeiro</i>	
DESAFIOS À ORGANIZAÇÃO E ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL	977
TRATAMENTO E ANÁLISE DOS OBJETOS PRESENTADOS AOS REITORES DE UNIVERSIDADES: QUESTÕES SIMBÓLICAS E DIPLOMÁTICAS	979
<i>Samanta Prado, Luzia S. F. Costa, Luciana S. Gracioso</i>	
ANÁLISE DO TERMO COMPOSTO NA INDEXAÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE POSTAIS ILUSTRADOS (1940-1960) À LUZ DA NF Z 47-200 (1985)	989
<i>Maria da Graça de Melo Simões, María Begoña López-Ávila, Blanca Rodríguez-Bravo, Maria de Fátima Moura Carvalho, Giovana Deliberali Maimone</i>	
O LEGADO DO MÉTODO DIPLOMÁTICO E A IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTAL: CONTRIBUIÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO	1001
<i>Gabrieli Aparecida da Fonseca, Sonia Troitiño</i>	
ARQUIVOS PESSOAIS E SEUS TIPOS DOCUMENTAIS: A PERSPECTIVA DA REPRESENTAÇÃO	1011
<i>Lucia Maria Velloso de Oliveira, Camilla Campoi de Sobral</i>	
REFLEXÕES SOBRE UMA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEGUNDO SEU CONTEXTO DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL	1019
<i>Bruno Henrique Machado, Rafael Semidão, Telma Campanha de Carvalho Madio</i>	
DOCUMENTOS AUDIOVISUAIS, INFORMAÇÃO E MEMÓRIA: IDENTIFICAÇÃO DE ACERVOS FOTOGRÁFICOS E FÍLMICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL DO BRASIL	1029
<i>Eliane Braça de Oliveira, Miriam Paula Manini, Sérgio Peçanha da Silva Coletto</i>	
MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL: O MUSEU DO CEARÁ COMO LUGAR DE MEMÓRIA	1039
<i>Fátima Portella Cysne, Maria Cleide Rodrigues Bernardino, Carla Façanha de Brito³, Adriana Nóbrega Silva, Denise Marques Rodrigues</i>	
COLECCIONES DE DATOS ABIERTOS ENLAZADOS: DE LA BÚSQUEDA AL DESCUBRIMIENTO DE INFORMACIÓN	1049
<i>María Luisa Alvite Díez</i>	
LA VISIBILIDAD DEL TRADUCTOR EN CATÁLOGOS Y REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS ESPAÑOLES (1970-2010): POSIBILIDADES Y ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS	1061
<i>Belén Santana López, Crispulo Travieso Rodríguez, Manuel de la Cruz Recio</i>	
OS VOCABULÁRIOS CONTROLADOS NA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: ORIENTAÇÕES PRÁTICAS	1071
<i>Natália Jorge, Filipa Medeiros, Juliana Rodrigues Alves, Susana Medina</i>	
A MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA REDE DE ARQUIVOS DIPLOMÁTICOS IBERO-AMERICANOS – RADI	1087
<i>Ana Cláudia Medeiros, Bruna Lessa, Carolina Magalhães, Daniel Marins, Hildenise Novo, Ivana Lins, Luis Carlos Batista, Maira Salles</i>	
METODOLOGIAS DE SALVAGUARDA DOS BENS CULTURAIS: CONTRIBUIÇÕES DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO NO CAMPO PATRIMONIAL	1097
<i>Vitória Gomes Almeida, Izabel França de Lima, Henry Poncio Cruz de Oliveira</i>	

DIAGNÓSTICO DA SOBREVIVÊNCIA E DISPONIBILIDADE DOS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS ON-LINE DE ACESSO ABERTO: ESTUDO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (BRASIL) <i>Edna da Silva Angelo, Marlene Oliveira</i>	1107
USO DE UM PERFIL DE APLICAÇÃO PARA A GESTÃO E AGREGAÇÃO DA INFORMAÇÃO AUDIOVISUAL DA UNIVERSIDADE DO PORTO: O CASO TVU <i>Sara Oliveira</i>	1121
PATRIMÔNIO: IDENTIDADES CULTURAIS NO SANTUÁRIO BOM JESUS DO MATOSINHOS EM CONGONHAS-MG <i>Cátia Rodrigues Barbosa, Luana Rodrigues Godinho Silveira</i>	1131
AVALIAÇÃO DOS MODELOS CLÁSSICOS DE RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO EMPREGADOS NA ÁREA DA SAÚDE <i>Josiane Mello, Angel Freddy Godoy Viera</i>	1141
REPRESENTAÇÃO DOCUMENTAL DE GRAFFITI COMO PATRIMÔNIO CULTURAL: PROPOSTA METODOLÓGICO- CONCEITUAL <i>Zaira Regina Zafalon, Fábio Rogério Batista Lima, Paula Regina Ventura Amorim Gonçalez, Paula Regina Dal'Evedove</i>	1151
U. PORTO DIGITAL MUSEUM PROJECT: TOWARDS CONVERGENCE IN UNIVERSITY'S INFORMATION MANAGEMENT <i>Maria Manuela Pinto, Susana Medina, Paula Menino Homem, Augusto Ribeiro, Marisa Monteiro, Rodolfo Matos, Alexandre Lourenço, Sara Oliveira</i>	1161
POSTERS	1173
PRÁTICA INFORMACIONAL EM DOMÍNIOS INTERDISCIPLINARES: UM ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA GOVERNANÇA DA ÁGUA <i>Marianna Zattar, Regina Maria Marteleto, Marta Pedro Varanda</i>	1175
CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA SEGUNDO MÉTODOS FILOMEMÉTICOS: METADADOS COMO UNIDADES FENOTÍPICAS? <i>L. S. Ascensão de Macedo</i>	1181
O PAPEL DOS SITES NOTICIOSOS NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E SEU USO NOS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO INFORMAL DE CTI <i>Benjamín Camacho Vega, Zeny Duarte de Miranda</i>	1197
A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOS GEOPARQUES NO BRASIL: O CENTRO DE MEMÓRIA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO EM MINAS GERAIS <i>Cátia Rodrigues Barbosa, Mônica Elisque Carmo, Leonardo Barreto Oliveira</i>	1205
O PROCESSO DE REFERÊNCIA NAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS BRASILEIRAS COM USO DAS REDES SOCIAIS <i>Ana Roberta Sousa Mota</i>	1213
A ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AERONAVES À LUZ DA CLASSIFICAÇÃO FACETADA <i>Ana Patrícia Guimarães, Renato Rocha Souza</i>	1219

INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo, marcado pela dualidade do global vs. local e pelos impactos de inovações tecnológicas que afetam os ambientes informacionais e comunicacionais, emergem novos ecossistemas nos quais a apropriação e o uso da informação ocupam um lugar de destaque. É neste contexto plural, porque heterogéneo e transversal, que assume particular relevo a organização do conhecimento.

Revisitar teorias e práticas torna-se obrigatório, de modo a assegurar a sua compatibilidade e robustez face às configurações morfológicas dos sistemas de organização do conhecimento. Do mesmo modo, apontar para caminhos a serem explorados num ambiente propício à fertilização cruzada de distintas áreas do conhecimento é fundamental num ambiente de cunho marcadamente digital.

O espaço ibérico, que partilha características históricas e culturais, assume-se como uma área privilegiada para o desenvolvimento de projetos de investigação capazes de responder a desafios sociais, culturais e tecnológicos. Nos encontros ibéricos da ISKO, a presença da comunidade científica latino-americana tem contribuído para a produção científica nesta área de conhecimento.

O *III Congresso ISKO Espanha e Portugal/XIII Congresso ISKO Espanha*, subordinado ao tema “Tendências atuais e perspetivas futuras em organização do conhecimento”, definiu os seguintes painéis:

- Perspetivas epistemológicas em organização do conhecimento;
- Formação e atuação profissional em organização do conhecimento;
- Perspetivas de investigação em representação e organização do conhecimento: atualidade e tendências e
- Desafios à organização e acesso ao património cultural.

As 109 propostas aprovadas foram sujeitas ao processo de revisão por pares na modalidade ‘double-blind’ que envolveu a colaboração de 39 revisores cuja prestimosa colaboração foi essencial para a seleção dos trabalhos apresentados, garantindo, deste modo, o elevado nível científico deste congresso.

Não podemos terminar sem endereçar um agradecimento muito especial a todos os apoios diretos recebidos - Faculdade de Letras, Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação, Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS 20) e FCT -, bem como aos patrocinadores, que tornaram possível a realização deste encontro. Agradecemos, ainda, aos moderadores das sessões cujo rigor facilitou a execução de um programa intenso ao longo dos dois dias do evento. E, finalmente, um agradecimento muito particular à equipa que nos ajudou a preparar o *III Congresso ISKO Espanha e Portugal/XIII Congresso ISKO Espanha*, sem a qual nada disto teria sido possível: António Tavares Lopes, Ana Miguéis, Bruno Neves, Cristina Freitas, Mário Bernardes e ainda aos alunos de licenciatura e mestrado que se mobilizaram para secretariar este encontro. Bem hajam pelo vosso generoso e empenhado contributo!

Coimbra, 24 de novembro de 2017.

Maria da Graça Simões e Maria Manuel Borges

OS VOCABULÁRIOS CONTROLADOS NA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL: ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

Natália Jorge¹, Filipa Medeiros², Juliana Rodrigues Alves³, Susana Medina⁴

¹CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória / Faculdade de Letras da Universidade do Porto/ Doutoranda em Museologia na FLUP, Bolseira de Doutoramento em Empresas (BDE) da FCT/ Sistemas do Futuro, Lda, natalia@sistemasfuturo.pt

²CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, fmcm@uevora.pt

³CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória / Faculdade de Letras da Universidade do Porto/ Doutoranda em Museologia na FLUP, julira@yahoo.com

⁴CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória / Faculdade de Letras da Universidade do Porto/ Doutoranda em Museologia na FLUP, Museu da Faculdade de Engenharia, smedina@fe.up.pt

RESUMO Pretende-se apresentar o trabalho desenvolvido no âmbito do Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (GT-SIM/BAD), denominado *Os vocabulários controlados na organização e gestão do património cultural: orientações práticas* (Jorge, Medeiros, Alves, & Medina, 2017), que tem como objetivo ser uma ferramenta facilitadora em língua portuguesa para a utilização e criação de vocabulários controlados em instituições de memória (arquivos, museus e bibliotecas). Este trabalho utilizou como base a experiência académica e profissional da equipa da sublinha *Terminologias* do GT-SIM e o livro de Patricia Harpring *Introduction to Controlled Vocabularies: Terminology for Art, Architecture, and Other Cultural Works* (2013). Trata-se de um documento em desenvolvimento, passível de vir a ser incorporado com novos elementos resultantes do debate que a sua leitura venha a suscitar, estando disponível online no website da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD). Está ainda prevista a adição futura de novas ferramentas de apoio, como glossários e *toolkits*.

PALAVRAS-CHAVE *Património cultural, Vocabulários controlados, Organização da informação, Gestão da informação, Instituições de memória.*

ABSTRACT The aim of the present paper is to describe the work developed within the Working Group on Information Systems in Museums (WG-ISM) of the Portuguese Association of Librarians, Archivists and Documentation Professionals (GT-SIM / BAD), entitled *Controlled vocabularies in the organization and management of cultural heritage: a practical guide* (Jorge, Medeiros, Alves, & Medina, 2017). This guide aims to be a facilitator tool in portuguese for the use and creation of controlled vocabularies in memory institutions (archives, museums and libraries). It has been based on the academic and professional experience of the WG-ISM-Terminologies' team members and on Patricia Harpring's book *Introduction to Controlled Vocabulary: Terminology for Art, Architecture, and Other Cultural Works* (2013). This guide should be considered as a work-in-progress document which can be incorporated with new elements resulting from the debate that its reading will provoke. It is available online on the website of the Portuguese Association of Librarians, Archivists and Documentation Professionals. The future addition of new support tools, such as glossaries and *toolkits*, is also foreseen.

KEYWORDS *Cultural heritage, Controlled Vocabularies, Information organization, Information management, Memory institutions*

COPYRIGHT Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt>)

INTRODUÇÃO

Esta comunicação tem como objetivo apresentar o guia *Os vocabulários controlados na organização e gestão do património cultural: orientações práticas* (2017), criado pela sublinha *Terminologias* do Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (GT-SIM/BAD).

Importa aqui fazer uma breve apresentação do GT-SIM, de molde a compreender-se melhor o contexto e os objetivos do trabalho que se expõem nesta comunicação. Este grupo de trabalho foi aprovado e criado pela Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) em 2012, ano durante o qual ficaram também definidos a missão, os objetivos estratégicos, os conceitos operatórios e a organização do trabalho a realizar pelos respetivos membros.

O GT-SIM procura pensar o Museu como um centro de produção de conhecimento ao assumir o objeto de museu como documento e o acervo da instituição museológica, existente nas Reservas, Arquivo, Biblioteca ou Centro de Documentação como um todo unitário nas suas inter-relações informacionais. A visão integradora do acervo do Museu implica um maior enfoque nas potencialidades informativas do acervo, contribuindo assim para uma mais eficiente gestão de toda a informação sobre património produzida em contexto museológico (BAD, n.d.).

A partir de 2012, o GT-SIM definiu linhas de ação diferenciadas com a finalidade de concretizar os objetivos estratégicos que havia definido e que são:

- 1) Diagnóstico aos sistemas de informação nos museus portugueses - esta linha tem como objetivo promover o levantamento e a caracterização dos museus portugueses relativamente às áreas da gestão da informação atinentes aos respetivos bens patrimoniais. Foi já efetuado o *Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: Relatório final* (que retomaremos mais adiante em detalhe), apresentado em abril de 2017 numa sessão pública que contou com a participação de vários profissionais ligados aos sistemas de informação nos museus portugueses.
- 2) Metodologias e procedimentos a utilizar pelos profissionais nos museus - esta linha subdivide-se em três sublinhas.
 - 2.1) Vocabulários controlados na organização e gestão da informação sobre património cultural (é o trabalho desta sublinha que se dá a conhecer em pormenor nesta comunicação).
 - 2.2) Tradução do documento *Cataloguing Cultural Objects* (CCO), norma desenvolvida pela VRA – *Visual Resources Association*, em 2006.
 - 2.3) Tradução de guias técnicos, que constituem um conjunto de orientações e aconselhamento para a implementação da norma SPECTRUM na gestão das coleções dos museus.

- 3) Constituição de um Centro de Documentação Virtual (CDV) em livre acesso – esta linha tem como finalidade proporcionar recursos de informação relacionados com as áreas de investigação do GT. Para tal recorreu-se à plataforma Zotero (gestor de referências bibliográficas) para criar uma biblioteca de grupo, que conta já com mais de 300 recursos organizados por coleções e devidamente indexados a partir dos descritores de vários tesouros existentes. Os recursos incidem sobre a gestão da informação nos museus, bibliotecas e arquivos e, ainda, sobre a normalização documental dos acervos.
- 4) Seminários, conferências e encontros - estas iniciativas procuram valorizar e promover o GT no meio profissional e académico, ao mesmo tempo destacam a importância dos sistemas de informação em museus como pilares fundamentais na gestão dos acervos patrimoniais.
- 5) Divulgação - a promoção e divulgação da atividade do GT-SIM constitui-se como um eixo fundamental do grupo. Os três meios de comunicação mais importantes são: Notícia BAD (jornal em linha da BAD, através da categoria «info em museus», com mais de 90 notícias publicadas); participação nas redes sociais e dinamização de um grupo no Facebook; e, ainda, participação e dinamização da mailing list.

Importa salientar que as linhas e sublinhas do GT-SIM interagem constantemente, embora tenham âmbitos de ação diferenciados, complementam-se no sentido de concretizar os objetivos estratégicos estabelecidos, orientados para o desenvolvimento de sistemas integrados de informação nos museus.

Após a apresentação do contexto de realização passa-se à apresentação do referido guia. Este trabalho pretende ser uma ferramenta facilitadora em língua portuguesa para a utilização de terminologia controlada nas instituições de memória. Utilizou como base a experiência académica e profissional da equipa da sublinha *Terminologias* do GT-SIM e o livro de Patricia Harpring *Introduction to Controlled Vocabularies: Terminology for Art, Architecture, and Other Cultural Works* (2013). O guia apresenta os tipos mais comuns de vocabulários controlados, exemplos de aplicação nacionais e internacionais, e orientações para a criação e uso de vocabulários controlados. É de sublinhar que este documento não constitui um fim em si mesmo, encontrando-se em constante atualização e crescimento, na medida em que se encontra aberto à discussão e a eventuais alterações. A equipa pretende alargar a discussão aos profissionais que trabalham na área, ouvir as suas contribuições, e lançar para o próximo ano (2018) uma nova edição em que serão incluídos um glossário e ferramentas de apoio.

METODOLOGIA

Nos últimos anos têm sido publicadas ferramentas de controlo terminológico em língua portuguesa na área do património cultural, resultantes de projetos de investigação e de parcerias entre instituições nacionais e internacionais (como por exemplo, o projeto *Thesaurus de Acervos Científicos em Língua Portuguesa*, coordenado pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro). Paralelamente, existem iniciativas individuais de instituições que desenvolvem ferramentas específicas, as quais surgiram para fazer face à necessidade de dar respostas aos próprios projetos de documentação. Tendo em vista a partilha entre os profissionais, a divulgação de projetos na área das linguagens documentais, a promoção do debate e da sua fundamentação num corpo teórico ajustado ao desenvolvimento de vocabulários controlados, percebeu-se a necessidade de um documento orientador que auxiliasse a discussão sobre a

utilização das ferramentas atualmente existentes (como os tesouros, lista de termos, etc.) ou que ajudasse à criação de novas ferramentas específicas. Para dar resposta a estas demandas organizamos seminários (*A utilização dos thesauri nos sistemas de gestão do património cultural*, em 2013, e *Sistemas de Organização do Conhecimento em Museus*, em 2015), construímos uma lista de referências sobre vocabulários controlados no Centro de Documentação Virtual CDV (Almeida, Ferreira, Medeiros, Patrão, & Salgado, n.d.) e publicamos o documento *Os vocabulários controlados na organização e gestão do património cultural: orientações práticas* (Jorge, Medeiros, Alves, & Medina, 2017).

O público-alvo das diferentes iniciativas é a comunidade de profissionais ligados às instituições de memória, especialmente aqueles que veem a adoção de vocabulários controlados como uma ferramenta indispensável na organização e na gestão do património cultural, bem como os demais interessados, quer da comunidade académica e científica, quer da sociedade civil.

A ideia e construção de um documento orientador surgiu no âmbito do debate empreendido no seio do grupo de trabalho GT-SIM e na sequência da realização de seminários, estando também relacionado com as atividades do Centro de Documentação Virtual (CDV), disponível para consulta online na plataforma Zotero. A partir do trabalho de recolha de referências e organização da informação do CDV percebeu-se a mais-valia de disponibilizar ao público-alvo um guia facilitador da utilização das referências disponíveis no Zotero (e de outras) e que servisse também como auxiliar do trabalho quotidiano de organização de informação em instituições de memória.

O CDV reúne na sua biblioteca virtual, e apenas na área de vocabulários controlados, mais de 100 referências online. A seleção de recolha destas referências foi realizada primeiramente com a contribuição dos membros do GT-SIM, que compreende profissionais e académicos na área da organização da informação em instituições de memória. Como metodologia de trabalho foi realizada uma pesquisa exploratória e a descrição em listagem de diversas fontes que têm disponíveis online vocabulários controlados. Posteriormente foi realizada a conferência dos dados recolhidos, nomeadamente as informações primárias: link do website disponível, título, autor(es), data, idiomas, tipo de vocabulário, inclusão de resumo (abstract), e foram criadas tags para facilitar a posterior recuperação da informação (aqui utilizamos como referência o tesouro da Unesco). Por fim, as referências têm sido constantemente atualizadas no CDV.

O guia é um complemento ao referido trabalho, e surge para responder à seguinte questão: de que forma os utilizadores, ou seja, os profissionais das instituições de memória que trabalham com a organização da informação, podem utilizar os vocabulários controlados referenciados no CDV, entre outros?

Para dar resposta a esta questão, e para a construção de um guia de apoio, foi feito um levantamento bibliográfico sobre o uso e a criação de vocabulários controlados. Para além das normas produzidas em língua portuguesa, usamos como base de referência a publicação da autoria de Patricia Harpring, *Introduction to Controlled Vocabularies: Terminology for Art, Architecture, and Other Cultural Works* (2013). O livro de Patricia Harpring é um guia detalhado para a construção de vocabulários controlados, de índole técnica, que aborda questões conceituais pertinentes para os profissionais da área, reunindo, desenvolvendo e sistematizando reflexões sobre a natureza dos vocabulários controlados, a sua construção, as suas diferentes tipologias, potencialidades, dificuldades e exigências no atual contexto de organização e gestão de informação sobre o património cultural. Por conseguinte, respondia aos objetivos traçados pela equipa da sublinha *Terminologias* do GT-SIM, que o tentou adaptar ao panorama português, usando uma linguagem acessível e referenciando, sempre que possível, exemplos nacionais. Para isso, paralelamente, realizou-se um levantamento de ferramentas terminológicas e

exemplos de aplicação de terminologia, nacionais e internacionais, algumas das quais foram referenciadas no guia, de maneira a contextualizar e a localizar as mesmas para o contexto português. A orientação definida partiu de exemplos passíveis de complementar o texto, em primeiro lugar retirados do contexto português, e seguidamente da Europa ou do Brasil.

Para além disso, foram utilizados como apoio outros documentos da mesma autora que abordam a temática dos vocabulários controlados (Harpring, 2015, 2016) e os *Guidelines do Getty Research Institute* (J. Paul Getty Trust, n.d.).

Pretende-se que o guia, disponível no site da BAD (Jorge, Medeiros, Alves, & Medina, 2017), seja discutido entre os pares através de diferentes canais de comunicação, durante o ano de 2017, e que a partir da discussão gerada sejam criadas novas ferramentas complementares de apoio, como *toolkits*, a serem publicadas numa nova edição.

RESULTADOS

Um dos primeiros resultados a apresentar, fruto do trabalho de levantamento de ferramentas terminológicas nacionais e internacionais desenvolvido pela sublinha *Terminologias* do GT-SIM, consiste na disponibilização, no Centro de Documentação Virtual (CDV), de uma área dedicada a agrupar referências, intitulada *Vocabulários Controlados*.

A principal realização da sublinha *Terminologia*, sobre a qual nos debruçamos na presente apresentação, consiste na publicação do guia *Os vocabulários controlados na organização e gestão do património cultural: orientações práticas* (Jorge, Medeiros, Alves, & Medina, 2017).

Os objetivos deste guia são:

- 1) Sensibilizar a comunidade de profissionais das instituições de memória para a importância da normalização terminológica no tratamento da informação.
- 2) Definir e caracterizar um conjunto de conceitos-chave no âmbito da organização e gestão da informação.
- 3) Caracterizar os diferentes tipos de vocabulários controlados e respetivos domínios de aplicação.
- 4) Dar a conhecer recursos e projetos de referência, nacionais e internacionais, que possam servir de base de apoio ao desenvolvimento/aperfeiçoamento de outros já existentes.
- 5) Oferecer aos profissionais um conjunto de orientações gerais para a construção de vocabulários controlados de natureza diversa, bem como de registos de autoridade.

O guia apresenta um conjunto de orientações sobre o uso e a criação de vocabulários controlados, organizando-se em nove capítulos, a saber:

- 1) Apresentação do projeto.
- 2) Referência aos pré-requisitos para o desenvolvimento de projetos de documentação (estrutura de dados, procedimentos de registo, sintaxe de dados e terminologia).
- 3) Apresentação de normas nacionais e internacionais para o desenvolvimento de vocabulários controlados.

- 4) Quadro metodológico e conceptual.
- 5) Tipologias de vocabulários controlados.
- 6) Ferramentas relacionadas com vocabulários controlados.
- 7) Projetos de referência nacionais e internacionais.
- 8) Orientações para a construção de vocabulários controlados.
- 9) Perspetivas futuras de desenvolvimento.

De salientar que este guia detém um carácter pioneiro no panorama da organização e da gestão da informação nas instituições de memória em Portugal, a dois níveis: por um lado, e do ponto de vista teórico, assume-se como a primeira proposta metodológica relativa à catalogação do património cultural, partindo, para tal, de um quadro referencial teórico nacional e internacional; por outro, e do ponto de vista profissional, tendo nascido no seio de um grupo de trabalho, constitui-se como uma ferramenta que poderá ser afinada, adaptada e aprofundada por cada instituição, à medida das suas necessidades e especificidades.

Como já referimos, a produção deste guia nasceu fruto da discussão realizada no GT-SIM sobre necessidade de desenvolver a temática e promover o debate sobre os vocabulários controlados na organização e gestão da informação sobre património cultural, mediante a realização de seminários e produção de documentação orientadora apoiada em bibliografia de referência. Esta necessidade encontra-se devidamente fundamentada na recente publicação *Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: Relatório final* (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017). A caracterização dos museus portugueses, patente neste documento, assenta em várias dimensões: categorias e tipo de bens, modos de incorporação, número de bens e modalidades, informatização da coleção, documentos orientadores, quadro normativo, sistema de vocabulário controlado e, por fim, a interligação entre bases de dados (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 47). Na nossa perspetiva interessa-nos fazer aqui o recorte relativo ao uso de vocabulários controlados, e é com esse foco que desenvolvemos a análise que de seguida se apresenta. Para o efeito, consideramos que deverão ser abordadas outras dimensões do estudo para uma melhor compreensão, como a quantidade de bens inventariados e a informatização das coleções. Isto porque tais vertentes estão intimamente ligadas ao uso dos vocabulários controlados, a primeira porque nos indica o ponto de situação quanto à totalidade de bens inventariados, permitindo assim estabelecer a comparação com o total de registos informatizados, e a segunda por consideramos que a informatização dos acervos requer, para avaliar a consistência de dados e uma pesquisa eficaz, a utilização de vocabulários controlados.

O *Diagnóstico* é uma referência contextual, uma vez que poderá ser o ponto de partida para aprofundar políticas culturais e definir estratégias de atuação. No âmbito do presente trabalho a relevância deste documento prende-se com o facto de representar a quantificação do uso de vocabulários controlados, a qual por sua vez vai ao encontro da realidade por nós constatada empiricamente em virtude dos contactos com diferentes profissionais e museus.

O *Diagnóstico* assenta no método quantitativo e na técnica de inquérito extensivo por questionário (autoadministrado), dirigido aos responsáveis dos museus, utilizando como suporte de recolha de informação a plataforma online (web survey) - Survey Monkey. O universo de análise foi composto por todas as entidades autodesignadas museu com um funcionamento permanente ou sazonal, o que resultou num total de 710 museus. O levantamento da informação foi realizado entre 13 de março e 10 de junho de 2016, sendo os dados recolhidos relativos ao ano de 2015. O número de respostas válidas resultou numa amostra de 222 museus (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 11). O questionário foi estruturado

em 9 grupos, compostos por um total de 89 questões, subdivididas em 56 perguntas e 33 desdobramentos (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 18).

De uma forma genérica, no que respeita aos acervos museológicos, bibliográficos e arquivísticos, constata-se que cerca de dois terços dos museus possuem pelo menos dois tipos de acervo, sendo o mais comum o museológico e o bibliográfico. Os museus que possuem apenas acervo museológico constituem apenas 35% dos casos, sendo que 32% referiu possuir bens em todos os acervos (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 80).

Figura 6 Museus por tipo de acervo (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 80)

Quanto à informatização do inventário destes acervos, salienta-se que oito em cada dez museus assinalaram ter o inventário em suporte informático. No entanto, ainda havia 17% que não possuía quaisquer bens dos seus acervos em base de dados. Nesse sentido, verifica-se que tanto um terço dos museus possui pelo menos dois dos seus acervos informatizados, destacando-se de novo os acervos museológico e o bibliográfico, enquanto outro terço dos museus apenas tem informatizado o seu acervo museológico. Com os três acervos nessa condição encontram-se 17% dos museus (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 116).

Figura 2 Museus por informatização dos acervos (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 83)

Partindo para um nível específico, nas respostas à questão sobre o Total de bens museológicos e de bens com cadastro (idêntico ao registo em livro de tombo), com inventário, fotografados, em base de dados (informatizados) e em exposição, os autores constataam, no que diz respeito ao número de museus que responderam, percentagens relativamente elevadas de resposta a qualquer uma das opções da forma de registo. Tendo agora em conta o número de bens, verifica-se que essas percentagens são substancialmente mais baixas, registando-se a mais elevada nos bens com cadastro (36%), seguida dos bens com inventário (34%). É relevante referir que, no que respeita à informatização e aos bens fotografados, a partir das respostas obtidas, as percentagens não ultrapassam os 10%, situando-se os bens informatizados em 9% e os bens em suporte fotográfico em 8% (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 50).

Forma de registo	Número de casos	Percentagem	Total de bens	Percentagem
Com cadastro	124	59,9	4.789.360	35,8
Com inventário	178	86,0	4.609.212	34,4
Fotografados	153	73,9	997.499	7,5
Em Base de dados	165	79,7	1.157.933	8,7
Em exposição	171	82,6	176.532	1,3
Número de casos	207			
Total de bens			13.384.242	

Figura 3 Total de bens museológicos e de bens com cadastro, com inventário, fotografados, em base de dados (informatizados) e em exposição (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 49)

Tal como já foi referido, relativamente à informatização do acervo museológico, os autores concluíram que oito em cada dez museus possuíam uma aplicação informática para a gestão do acervo (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 50).

Quantitativamente, e com base na realidade de 2015, a maioria dos museus referiu ter o processo em curso (parcial), ao passo que apenas 15% dos museus possui o seu acervo todo informatizado. De referir ainda que os autores constaram a inexistência de informatização das coleções em cerca de um quarto dos museus (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 52).

Chegados ao ponto pretendido, consistente nas respostas válidas à pergunta *O museu utiliza algum sistema de vocabulário controlado/thesauri na indexação, descrição ou classificação do seu acervo museológico? Se utiliza refira qual*, a grande maioria dos museus (70%) que respondeu a esta questão menciona que não usa vocabulários controlados na descrição ou classificação dos acervos. Tendo em conta os que referem utilizar vocabulários controlados (23%, o que corresponde a 52 casos), 21% corresponde a referências cujos autores dizem não ter sido possível identificar e/ou filiar em qualquer das categorias usadas para o tratamento desta resposta aberta, 15% responde com a indicação da designação comercial do software utilizado, podendo denotar, como referem os autores, alguma dificuldade em distinguir entre ferramentas terminológicas e sistemas de gestão de informação, 15% menciona os vocabulários desenvolvidos internamente e 15% refere a utilização de documentos normativos nacionais, com preponderância para as publicações da entidade da tutela dos museus e património cultural, 12% alude a documentos normativos internacionais e 6% a projetos de tesouros temáticos em língua portuguesa (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, pp. 57-58).

Figura 4 Vocabulário controlado utilizado (Santos, Serôdio, & Ferreira, 2017, p. 58)

O panorama relativo à utilização dos vocabulários controlados traçado com base nas respostas apresentadas no *Diagnóstico* é indicador da relevância da continuidade do debate e discussão sobre esta temática, não só pelo elevado número de respostas que indica não os utilizar, mas também pela aparente confusão concetual entre ferramentas terminológicas e sistemas de informação. Do mesmo se conclui que há necessidade de continuar a produzir documentação de apoio.

Os resultados obtidos com esta investigação traduziram-se na publicação do guia que se apresenta e discute aqui. É de notar que este documento não constitui um fim em si mesmo, encontrando-se em constante atualização e crescimento e estando aberto à discussão e a eventuais alterações, fruto de desenvolvimentos das problemáticas apresentadas que venham a ocorrer. Salienta-se, também, que caberá a cada profissional e instituição utilizadora do guia criar, fomentar e aplicar as suas próprias orientações, atendendo às especificidades inerentes a cada acervo. Por esta razão reitera-se a ideia de que este documento não se trata de um modelo a seguir, funcionando, tão-somente, como um guia de apoio e, em última análise, como uma proposta metodológica suscetível de ser aplicada a diferentes realidades.

CONCLUSÕES

Por se tratar de um documento em desenvolvimento, este guia está aberto à discussão teórica e metodológica. Neste sentido, pretende fornecer à comunidade de profissionais das instituições de memória um conjunto de orientações práticas que permitam uma eficaz e consistente organização e gestão da informação através do uso de vocabulários controlados.

A partir dos contributos que se espera receber na sequência da discussão gerada e da conseqüente revisão deste documento, estima-se a criação de um glossário e de *toolkits*, ferramentas que são auxiliares da gestão da informação nas instituições de memória, ajudando na criação de raiz de vocabulários controlados ou na normalização de terminologias já existentes.

Por fim, importa ainda referir que existe um trabalho de campo que está a ser efetuado junto de alguns museus portugueses, assim como de profissionais da área, no sentido de testarem o guia, esperando-se em breve ter o retorno dessa experiência, a fim de aprimorar o seu conteúdo.

Convidamos todos os interessados a lerem, participarem nas ações do GT-SIM, discutirem e contribuir para esta publicação, orientada para aqueles que desejam estudar e trabalhar na organização e gestão da informação em património cultural.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida, M. J. de, Ferreira, F., Medeiros, F., Patrão, S., & Salgado, A. (n.d.). Centro de documentação virtual|Zotero |Groups GT_SIM. Retrieved April 28, 2017, from <https://www.zotero.org/groups/81851/gt-sim>

BAD. (n.d.). Secções e Grupos de Trabalho da BAD. Retrieved May 25, 2017, from <http://www.apbad.pt/Seccoes/Seccoes.htm>

Harpring, P. (2013). *Introduction to Controlled Vocabularies Terminology for Art, Architecture, and Other Cultural Works*. Los Angeles, Califórnia: Getty Research Institute.

Harpring, P. (2015). *Introduction to Controlled Vocabularies: Featuring the Getty Vocabularies*. Getty Vocabulary Program. Retrieved from https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/intro_to_vocab.pdf

Harpring, P. (2016). *Introdução aos vocabulários controlados: terminologia para arte, arquitetura e outras obras culturais*. (Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, Pinacoteca de São Paulo, & ACAM Portinari, Eds.). São Paulo.

J. Paul Getty Trust. (n.d.). Getty Vocabularies Editorial Guidelines (Getty Research Institute). J. Paul Getty Trust. Retrieved from <http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html>

Jorge, N., Medeiros, F., Alves, J. R., & Medina, S. (2017). *Os vocabulários controlados na organização e gestão de informação sobre património cultural: orientações práticas*. (Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus (GT-SIM) & Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas (BAD), Eds.). Retrieved from https://www.bad.pt/noticia/wp-content/uploads/2017/04/Guia_VocabulariosControlados_final-1.pdf

National Information Standards Organization. (n.d.). ISO 25964 – the international standard for thesauri and interoperability with other vocabularies. Retrieved May 22, 2016, from <http://www.niso.org/schemas/iso25964>

Matos, A., Braga, A., Serafim, C., Cortês, C., Correia, E., Alves, J. R., ... António, R. (2017). Guias técnicos de implementação do SPECTRUM PT – Uma ajuda adicional para a implementação da norma SPECTRUM: Notícia BAD. Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus (GT-SIM) Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas (BAD). Retrieved from <https://www.bad.pt/noticia/2017/04/03/guias-tecnicos-de-implementacao-do-spectrum-pt-uma-ajuda-adicional-para-a-implementacao-da-norma-spectrum/>

Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa (Coord.), & Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro (Coord.). (2013). *Thesaurus de Acervos Científicos em Língua Portuguesa*. Retrieved from <http://thesaurusonline.museus.ul.pt>

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - (UNESCO). (n.d.). *UNESCO Thesaurus*. Retrieved from <http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/>

Portugal Biblioteca Nacional CT7. (1992). Norma portuguesa NP 4036 1992. Documentação: Tesouros monolíngues: directivas para a sua construção e desenvolvimento. Lisboa: IPQ - Instituto Português da Qualidade.

Rodríguez Bravo, B. (Dir), Alvite Díez, M. L., Díez Díez, Á., Gallego Lorenzo, J., López García, A., Morán Suárez, M. A., ... Santos De Paz, L. (2004). *Tesouro de Ciencias de la Documentación*. Universidad de León. Retrieved from <https://buleria.unileon.es/handle/10612/3003>

Santos, J., Serôdio, C., & Ferreira, F. (2017). *Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: Relatório final*. Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus (GT-SIM) da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD). Retrieved from <https://www.bad.pt/noticia/2017/05/18/publicacao-dos-resultados-do-diagnostico-aos-sistemas-de-informacao-nos-museus-portugueses/>

VOCABULÁRIOS CONTROLADOS DE REFERÊNCIA

Alfaro Asins, C., Marcos Alonso, C., Otero Morán, P., & Grañeda Miñón, P. (n.d.). *Diccionario de numismática*. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Cultura. Retrieved from <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/diccionario-de-numismatica/filatelia-numismatica/13594C>

Archive of Digital Art (ADA), Grau, O., Coones, W., Rühse, V., Hoth, J., & Schiller, D. (1999–2004). *Media Art Research Thesaurus* [Meta-Thesaurus]. Retrieved from <http://mediaartresearch.org/search/thesaurus-hierarchical.html>

British Museum, & Department of Scientific Research. (n.d.). *British Museum Materials Thesaurus*. Retrieved from <http://terminology.collectionstrust.org.uk/British-Museum-materials/>

British Museum. (n.d.). *British Museum Object Names Thesaurus*. Retrieved from <http://terminology.collectionstrust.org.uk/British-Museum-objects/>

CABI - Centre for Agriculture and Biosciences International. (1983–2016). *CAB Thesaurus*. Retrieved from <http://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?yi=home>

Campos, T., & Ventura, J. M. (2003). *Terminologia controlada para a indexação de documentos na área da arquitectura*. Lisboa: Biblioteca Nacional.

Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional/MinC. (n.d.). *Tesouro de Folclore e Cultura Popular*. Retrieved from <http://www.cnfcp.gov.br/tesouro>

Council of Europe, & European Heritage Network. (n.d.). *Cultural Heritage Thesaurus (HEREIN)*. Retrieved from <http://www.herein-system.eu/thesaurus-presentation>

Dag Hammarskjöld Library, & United Nations Department of Public Information. (n.d.). *UNBIS Thesaurus*. Retrieved from <http://lib-thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf>

DIBAM - Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos - Gobierno de Chile. (n.d.). *Tesouro Regional Patrimonial*. Retrieved from <http://www.tesouroregional.cl/trp/publico/buscar.htm>

European Education Thesaurus. (2009). Retrieved from <http://vocabularyserver.com/tee/en/>

Ferrez, H. D., Castro, A. H. F. de, Almeida, Á., Santos, H. M. dos, Ayres, J. M. R. A., Peregrino, J., ... Peixoto, M. E. S. (n.d.). *Tesouro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros*. Retrieved from <http://www.tesouromuseus.com.br>

Government of Canada, & Library and Archives Canada. (2007). *dc.subject Vocabularies - Controlled Vocabularies - Information Management - Library and Archives Canada*. Retrieved from <http://www.collectionscanada.gc.ca/government/controlled-vocabularies/007004-110.01-e.php?q1=subject>

Historic England. (2015). *Archaeological Sciences Thesaurus*. Retrieved from http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=560

Historic England. (n.d.-a). *Defence of Britain Thesaurus*. Retrieved from http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=365&thes_name=Defence%20of%20Britain%20Thesaurus

Historic England. (n.d.-b). *EH and National Trust Resource Description Thesaurus*. Retrieved from http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=547&thes_name=EH%20And%20National%20Trust%20Resource%20Description%20Thesaurus

Historic England. (n.d.-c). *FISH - Maritime Cargo Types Thesaurus*. Retrieved from http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=77&thes_name=FISH%20Maritime%20Cargo%20Types%20Thesaurus

Historic England. (n.d.-d). *FISH Building Materials Thesaurus*. Retrieved from http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=129&thes_name=FISH%20Building%20Materials%20Thesaurus

Historic England. (n.d.-e). *FISH Components Thesaurus*. Retrieved from http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=546&thes_name=FISH%20Components%20Thesaurus

Historic England. (n.d.-f). *FISH Evidence Thesaurus*. Retrieved from http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=92&thes_name=FISH%20Evidence%20Thesaurus

Historic England. (n.d.-g). *FISH Historic Aircraft Type Thesaurus*. Retrieved from http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=225&thes_name=FISH%20Historic%20Aircraft%20Type%20Thesaurus

Historic England. (n.d.-h). *FISH Maritime Craft Types Thesaurus*. Retrieved from http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=143&thes_name=FISH%20Maritime%20Craft%20Types%20Thesaurus

Historic England. (n.d.-i). *FISH Maritime Place Name Thesaurus*. Retrieved from http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=145&thes_name=FISH%20Maritime%20Place%20Name%20Thesaurus

Historic England. (n.d.-j). *FISH Thesaurus of Monument Types*. Retrieved from http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=1&thes_name=FISH%20Thesaurus%20of%20Monument%20Types

ICOM International Committee for the Museums and Collections of Costume. (n.d.). *Vocabulary of Basic Terms for Cataloguing Costume*. Retrieved from http://old.collectionstrust.org.uk/assets/thesaurus_icombts/vbt00e.htm

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). (n.d.). *Strumenti terminologici*. Retrieved from <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalogfici/Standard/95>

J. Paul Getty Trust, & Getty Research Institute. (n.d.-a). *Art & Architecture Thesaurus (AAT)*. Retrieved from <http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/>

J. Paul Getty Trust, & Getty Research Institute. (n.d.-b). *Cultural Objects Name Authority (CONA)*. Retrieved from <http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/index.html>

J. Paul Getty Trust, & Getty Research Institute. (n.d.-c). *Thesaurus of Geographic Names (TGN)*. Retrieved from <http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html>

J. Paul Getty Trust, & Getty Research Institute. (n.d.-d). *Union List of Artists Names Online (ULAN)*. Retrieved from <http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/index.html>

Junta de Andalucía: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (n.d.). *Tesouro de Património Histórico Andaluz*. Retrieved from <http://www.iaph.es/tesouro/init.htm>

Kroustallis, S. K. (2008). *Diccionario de materias y técnicas. (I. Materias)*. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Cultura. Retrieved from <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/diccionario-de-materias-y-tecnicas-i-materias/museos/13342C>

Kroustallis, S. K. (2015). *Diccionario de materias y técnicas (II. Técnicas)*. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Retrieved from <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/diccionario-de-materias-y-tecnicas-ii-tecnicas/diccionarios-enciclopedias-y-tesauros-museos/20692C>

Library of Congress. (n.d.). *Thesaurus for Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristic Terms (TGM II)*. Retrieved from <http://www.loc.gov/rr/print/tgm2/>

Ministère de la culture et de la communication (France). (n.d.). *Vocabulaires scientifiques - Joconde*. Retrieved from <http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/vocabulaires.htm>

Ministère de la Culture et de la Communication (France). (2000). *Thésaurus de la désignation*. Retrieved from <http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/index.htm>

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (n.d.). *Tesauros - Diccionarios del patrimonio cultural de España - Portada*. Retrieved from <http://tesauros.mecd.es/tesauros>

Bourcier, P., Dunn, H., Chenhall, R. G., & Nomenclature Taskforce. (2015). *Nomenclature 4.0 for Museum Cataloging: Robert G. Chenhall's System for Classifying Cultural Objects* (4^a). American Association for State and Local History. Retrieved from <http://resource.aaslh.org/view/nomenclature-4-0-for-museum-cataloging/>

Padilla, C., Maicas, R., & Cabrera, P. (2002). *Diccionario de materiales cerámicos*. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Retrieved from <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/diccionario-de-materiales-ceramicos/artesania-artes-populares/10968C>

Projecto CLIP - Compatibilização de Linguagens de Indexação em Português. Grupo de Belas Artes, Neves, A. L. P., Sarmiento, A. de M., & Santos, M. L. (1996). *Terminologia controlada para indexação de documentos na área da arquitectura militar*. Lisboa: Inst. da Biblioteca Nacional e do Livro. Retrieved from <http://purl.pt/250>

Projecto CLIP - Compatibilização de Linguagens de Indexação em Português. Grupo de Belas Artes, Resende, J. M., Ventura, J., & Duarte, E. (1996). *Terminologia controlada para a indexação de documentos na área do design*. Lisboa: Inst. da Biblioteca Nacional e do Livro. Retrieved from <http://purl.pt/251>

Projecto CLIP - Compatibilização de Linguagens de Indexação em Português. Grupo de Belas Artes, Sarmiento, A. de M., & Santos, M. L. (2012). *Terminologia Controlada para Indexação de Obras da Área da Fotografia* (3a ed.). Lisboa: Instituto Português de Fotografia. Retrieved from <http://www.ipf.pt/files/terminologia+controlada+setembro+2012.pdf>

Projecto CLIP - Compatibilização de Linguagens de Indexação em Português. Grupo de Belas Artes, & Ventura, J. (1998). *Terminologia controlada para a indexação de documentos na área da arquitectura religiosa*. Lisboa: Biblioteca Nacional. Retrieved from <http://purl.pt/259>

Rocca, S. V. (Dir.), Guedes, N. C. (Coord.), Roque, M. I., & Guerreiro, D. (2004). *Thesaurus - Vocabulário de Objetos do Culto Católico*. Lisboa: Fundação da Casa de Bragança; Universidade Católica Portuguesa.

Rodríguez Bernis, S. (2005). *Diccionario de mobiliario*. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Cultura. Retrieved from <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/diccionario-de-mobiliario/artes-decorativas-conservacion-restauracion/12574C>

Rubio Liniers, M. C. (1999). *Tesouro de Historia Contemporânea de Espanha*. Madrid: CSIC - Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Retrieved from <http://digital.csic.es/handle/10261/35800>

Trinidad Lafuente, I. (2011). *Tesouro y diccionario de objetos asociados a ritos, cultos y creencias*. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Cultura. Retrieved from <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/tesouro-y-diccionario-de-objetos-asociados-a-ritos-cultos-y-creencias/antropologia-museos/13865C>

Trinidad Lafuente, I. (2012). *Tesouro y diccionario de objetos asociados a la expresión artística*. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Retrieved from <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/tesauro-y-diccionario-de-objetos-asociados-a-la-expresion-artistica/diccionarios-enciclopedias-y-tesauros/14268C>

The Library of Congress. (2016). *Library of Congress Authorities*. Retrieved from <http://authorities.loc.gov/>

Van de Waal, H., Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), & University of Utrecht. (n.d.). *Iconclass*. Retrieved from <http://www.iconclass.nl/home>